

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 4

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 1482 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-aprelda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Organizational Behavior and Leadership.....	14
Ibrokhim Gulomov	
Baliqchilikda klasterlarni tashkil etishning nazariy asoslari.....	22
Olim Murtazayev, Muydinov Olim Bekmuratovich	
Оценка состояния привлечения инвестиций в сферу туризма Узбекистана и механизмы управления	28
Арзиматов Бобирмирзо Зокирджон угли	
Biologik aktivlar buxgalteriya hisobni milliy va xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish masalalari ...	31
Axmadaliyeva Zebo Abduxalimovna	
Aholi yashash joylarida yong'in risklarini bartaraf etish xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari.....	36
Aziz Zikriyoev	
O'zbekistonda ilmiy darajali kadrlar tayyorlash tizimi boshqaruvining tashkiliy tuzilmasi va vazifalari.....	44
Beknaeva Shaxnoza Vladimirovna	
Mintaqaviy turizmning iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri (O'zbekiston turistik xizmatlar bozori misolida).....	49
D. B. O'roqova	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirishning asosiy yo'llari.....	54
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li, Sayfiddinov Sarvarbek Anvarbek o'g'li	
Sanoat korxonalarining aksiyalar bozorida faoliyati tahlili: muammolar va yechimlar	59
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
Qurilishda modernizatsiya va diversifikatsiya qilish asosida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish	67
Islamov Ozodjon	
Sanoat korxonalarini innovatsion salohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	71
J. K. Boymurodov	
Mamlakatda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlari	76
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
BlokchEYn texnologiyalari yordamida raqamli iqtisodiyotni o'zgartirish	81
Karabayev Rustam Zafarovich, Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi	88
Layli Mirzayeva	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda investitsion resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari.....	92
Luiza Komilovna Xaydarova	
Umumta'lim muassasalari sonining ekonometrik tahlilini pedagogik metodlar yordamida amalga oshirish...	97
Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna	
O'zbekiston tarixiy shaharlarida turistik faoliyati shakllanishi va ularni boshqarishning nazariy asoslari.....	102
Meliqulov G'ayrat Abdug'afforovich	
Iqtisodiy rivojlanish va ilmiy tadqiqot rivojlanishining havo ifloslanish darajasiga ta'siri	109
Murodullayev Kamoliddin Sherzod o'g'li, Sadibekova Bibisora Djapparovna, Turdiqulov Farrux Ravshanjon o'g'li	
Hududlarni rivojlantirish va "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirishning ekologik muammolari.....	114
Maxkamov Saidafzal Saidkamol o'g'li, Yigitaliyeva Dilnavo Mansurjon qizi	
Ekoturizm obyektining tasniflanishi va alohida xususiyatlari	120
Qodirov Azizjon Anvarovich	
Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida sifat menejmentidan foydalanishning konseptual asoslari	125
Saidqulova Firuza Farmonovna	
Bo'lajak iqtisodchilarning kasbiy kompetensiyalari.....	129
Shukurova Marifat Xodjiakbar qizi	
Ta'limning bosqichlari va ularning inson kapitalini shakllantirishdagi ahamiyati	133
To'rayeva Hurriyat To'yqulovna	
Hududlarda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish dasturini amalga oshirishda marketingni rivojlantirish yo'llari.....	140
Xamidov O. X., Tojiyeva A. F.	
Investitsiyalar marketingining strategik aspektlari.....	147
Xodjamberdiyeva Dilnoza Bahtiyorovna	

Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda investitsion muhit jozibadorligini oshirishga nazariy qarashlar	153
A. Bektemirov, A. A. Abdurahmonov	
Qishloq xo'jaligi raqobatbardoshligini oshirishning ilg'or xorij tajribasi.....	158
Abdulloev Asliddin Junaydullayevich, Ochilov Narzullo Fayzulloevich	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari.....	163
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Turizm sohasi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda davlat va xususiy sherikchilikning o'zaro bog'liqligi tahlili.....	169
Raxmatov Adxam Itolmasovich	
Mamlakatimizda turizm tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida marketing instrumentlari orqali samarali tizim yaratish.....	173
Suyunova Kamilla Baxromovna	
Qishloq xo'jaligida agrokimyo xizmatlar ko'rsatishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari.....	177
Tabayev Azamat Zaripbayevich	
Yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishni faollashtirish muammolari.....	182
Xomitov K. Z., Masharipova S. R.	
Considerations on the Problem of Illegal Migration and Human Trafficking	187
Azamatova Gulmira Bayirbekovna, Otarbayeva Guljan Kobeyevna	
Sustainable Development and Environmental Economics in Uzbekistan: A Focus on Carbon Pricing and Renewable Energy	190
Muhammadiyev Po'latjon Ilhomjon o'g'li, Urganbayeva Dilnoza Toxtasinovna	
The use of Digital Technologies in the Provision Of Utilities to the Population	196
Mamanazarov Oybek Shomurodovich, Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
The Current State of the Digital Economy in the Agrarian Sphere: Problems and Solutions	200
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Behavioral Theory of the Firm.....	205
Egamberdieva Oydin Abror qizi	
The Role of Information Technologies in Increasing the Capitalization of Commercial Banks	211
Egamova Makhfurat Esanovna	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	215
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Совершенствование методологии экспертизы инвестиционных проектов	220
Бекимбетова Гулнора Маратовна	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	227
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Меры по снижению доли теневой экономики в стране.....	232
Махмудова Юлдузхон Бахромжон кизи, Сафаров Гиёсиддин Абдуллаевич ўғли	
Формирование национальной инновационной системы – одна из приоритетных задач повышения конкурентоспособности Республики Узбекистан	236
Н. М. Махмудов, А. А. Алиев, З. А. Мирзоев	
Мониторинг и анализ современного состояния и развития промышленности в Узбекистане.....	241
Назарова Раъно Рустамовна, Исмоилова Малика Дилшодовна	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов	247
Раупов Жамшид Рашидович	
Роль применения ключевых показателей эффективности труда на предприятиях.....	253
Рахматуллаева Шахноза Хамидовна	
Влияние цифровой трансформации на инвестиционную привлекательность Узбекистана.....	259
Сайткамолов Мухаммадхожа Сабирходжа угли, Маркабаева Жансая Айбек кызы	
Организация и координация методической помощи при управлении педагогическими кадрами	265
Хакимова Майя Юрьевна	
Интеграция узбекистана в мировое экономическое содружество путем унификации бухгалтерского учета на основе МСФО	270
Зарипова Саёхат Зафаровна	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	275
Abduqodirova Ozoda Anvarjon qizi	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlarning joriy tahlili.....	280
Abdusalomov Jaxongir O'ktam o'g'li	

Globallashtirish sharoitida mamlakatimizda sug'urta bozorini raqamlashtirishning ahamiyati.....	286
Anvarova Z.	
The Role of Parents and Teachers in Promoting a Healthy Lifestyle in Children.....	290
Axtamov Djanshed Baxromovich	
A Study of the Importance of Green Economy in Uzbekistan Sustainable Economic Development and its Measurement Indicators in Relation to Environment.....	295
Ataniyazova Maksuda Baltayevna, Tairova Zarnigor Mammad qizi	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	300
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Foydani soliqqa tortish obyekti sifatidagi iqtisodiy tarkibi.....	305
Axrоров Zarif Oripovich	
Surxondaryo viloyatida aholining uy-joy bilan ta'minlanganlik darajasini tahlili.....	313
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Review of Methodological Approaches to Enterprises Financial Condition Analysis.....	318
Ismailova Maxbuba Mirxalilovna	
Innovatsion rivojlanish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini tasniflanishining nazariy va ilmiy asoslari.....	323
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Korxonalarda benchmarking strategiyalarini qo'llashning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari.....	329
Narziyeva Dilafiruz Muxtorovna	
Davlat budjetining soliqsiz daromadlari shakllanishini takomillashtirish yo'llari.....	334
O'ktamova Nargiza Narzulla qizi	
Mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarishi korxonalarining rivojlanish holati tahlili.....	338
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlar talablari asosida tuzish.....	343
Pardayeva Zulfizar Alimovna	
Raqamlashtirish sharoitida qo'shma korxonasi faoliyatining tahlili.....	347
Rashidov Jamshid Xamidovich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishida oilaviy tadbirkorlikning o'rni.....	352
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Saloxiddin Zuxriddin Nuriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatishning ilmiy asoslari.....	356
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida telekommunikatsiya sohasini rivojlantirish ilmiy asoslari.....	360
Toshmatov Salohiddin Zayniddinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni joriy etishning huquqiy masalalari.....	364
Turg'unov Saloxiddin Jamol o'g'li, Mirzayeva Mohidil Vohidovna	
Zamonaviy sharoitlarda korxonalarining moliyaviy baqarorligini yaxshilash masalalari.....	370
Usmanova Guljahon Ulug'bek qizi	
Franshizalarni jalb qilishda davlat boshqaruvi tizimida marketing tadqiqotlarining ahamiyati.....	375
Xodjayev Anvar Rasulovich	
Transport Decarbonization Strategy.....	381
Yarashova Vasila Kamalovna, Muradov Bekzod Xidirnazar ugli	
Temir yo'l transportida ishlab chiqarish faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirish.....	386
Yermatova Dilnoza Axmadjonovna	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari.....	391
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Issiqlik ta'minoti xizmatlarini ko'rsatish samaradorligi va sifatini baholash ko'rsatkichlari tizimi.....	394
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Issiqlik ta'minoti xizmatlari sifatiga ta'sir etuvchi omillar va ularni baholash.....	398
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga soliq solishni takomillashtirish.....	403
Abdullayev Zafarjon Alijonovich, Zaydullayev Abduhabib Boliqul o'g'li	
Sug'urta tashkilotlarida hisob siyosatini ishlab chiqishning ahamiyati.....	408
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Bank risklarini boshqarishning xalqaro tajribalari.....	413
Abdurasulov Jaxongir Abduvaliyevich	
Tadbirkorlik subyektlari ijtimoiy ma'sulligini ta'minlash mexanizmining amal qilish darajasi.....	420
Bayisbayev Javlon Nurlanovich	

Qishloq aholisining qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalarni o'zlashtirishiga ta'sir etuvchi omillarni iqtisodiy baholash (Samarqand viloyati misolida).....	425
Bozorova Lobar Nuralevna	
Направления совершенствования инновационных стратегий в деятельности промышленных предприятий.....	431
Дониерова Зухрабону Алишер кизи	
Mol-mulk solig'ining korxonalar faoliyatiga ta'siri.....	436
Qudiyarov Kishibay Ramatullayevich	
Banklar reytingini aniqlash va barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari.....	442
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklarining aktiv va passiv operatsiyalarini innovatsion usullar orqali boshqarishni takomillashtirish.....	446
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Auditorlik tekshiruvini dasturiy ta'minot asosida tashkil etish: muammo va yechimlar.....	451
Nazarova Kamola Sattorali qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishning davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi.....	457
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati hamda uni rivojlantirish istiqbollari.....	464
Nurullayeva Shaxnoza, Saydullayeva Saodat	
Tijorat banklari inson kapitali samaradorligini baholashda KPI ko'rsatkichlaridan foydalanish mexanizmlari.....	471
Turaeva Mastura Kurbanovna	
Сущность и особенности инвестиционно-строительного процесса.....	475
А. Бектемиров, Б.М.Абдувалиев	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarishning dolzarb masalalari.....	482
Saidov Hayotjon Raxmatulloevich	
Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	486
Sa'dullayeva Asalxon Muzaffarovna	
Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarining raqobatbardoshlikni baholash usullari.....	489
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Teshayev Mirolim Djumayevich	
Tadbirkorlik subyektlarida soliq yukini optimallashtirish mexanizmi.....	494
To'xsanov Qudratillo Nozimovich	
Davlat sektorida ichki audit tadbirlarini umumiy rejalashtirish.....	499
Xamidova Z. U.	
Aholi moliyaviy savodxonligini oshirish va uning ahamiyati.....	505
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
Kambag'allikni qisqartirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	509
Xudoyberdiyev Jamshid Juraboy o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida buxgalteriya hisobi va ichki auditni takomillashtirish.....	515
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sug'urta xizmatlari.....	520
Shodmonova Odina G'ofur qizi	
Fuqarolar davlat pensiya ta'minoti tizimining amaldagi holati tahlili.....	524
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li	
Aholiga bank xizmatlari ko'rsatishning ijtimoiy ahamiyati.....	529
Eldor Uskanov	
Innovatsion boshqaruvning ilg'or xorijiy tajribalari.....	534
Yusupova Jamila Karamatdinovna	
Neft-gaz korxonalarini moliyaviy-iqtisodiy faoliyati natijalari tahlili ("O'ZBEKNEFTGAZ" AJ misolida).....	538
Umurzoqov Jamoliddin Sherbekovich	
Korxonalarda savdo marketing faoliyati samaradorligini baholash.....	545
Sobirov Azizbek Avzbekovich	
Moliyaviy firibgarliklarga qarshi kurashishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari.....	552
Gadaev Ismat Yadgarovich	
Hududlarda islom iqtisodiyoti tamoyillari asosida amalga oshirilgan investitsion loyihalar: to'siqlar va yechimlar.....	555
Irgasheva Gulbahor Sodiqovna	

O'zbekistonda investitsiyalardan samarali foydalanish asosida oziq-ovqat sanoati samaradorligini oshirish yo'llari	558
Kobilova Nasiba Xurramovna	
Foreign Economic Relations as a Factor of Effective Functioning of the Economy	565
Bakhodurova Sulkhiya Azizkhodjaevna, Li Marina Rudolfovna, Mukhtarova Donata Ravshanbekovna, Romashkin Roman Anatolyevich	
Modern Approaches to the Organization and Development of the Consumer Services Market	570
Musyeva Shoiri Azimovna	
Ishlab chiqarish siklini qisqartirishning iqtisodiy samaradorligi.....	574
Ogina Nabiyevna Tuychiyeva, Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Asalarichilik mahsulotlari bozorida marketing strategiyasini amalga oshirish.....	579
Rashidova Xadicha Tursunalievna	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida bank faoliyatini iqtisodiy-matematik modellashtirish yo'llari	585
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Korporativ boshqaruv amaliyoti bo'yicha hisobot tuzish bo'yicha xorijiy tajriba	590
Tashmatov Rustam Xusanovich	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	596
Yuldashv Xusniddin Abdullayevich	
Iqtisodiyotda turizm o'rnini statistik baholash uslubiyoti.....	599
Zilola Jumanova	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	606
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Блокчейн-технологии и информационная безопасность в цифровой экономике Узбекистана.....	611
Кадиров Алишер Исмаилович	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов	615
Раупов Жамшид Рашидович	
O'zbekistonda zamonaviy kabel va sim mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatiga nazar	621
Rashidova Odina Olimjon qizi	
Современные тенденции развития валютных отношений в Узбекистане	626
Камалов Камолатдин Кахрамонович	
Sug'urta sohasining O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rni.....	630
Sharobiddinov Akramjon Goyibbayevich	
Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish yo'nalishlari	634
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
Modeling the Stackelberg strategy in a linear model (linear city) Hotteling.....	639
Musayeva Shaira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
Mulkning kapitallashuvi darajasini iqtisodiy jihatdan amalga oshirish samaradorligini baholash uslublari.....	648
Norboyev Odil Abrayevich	
Tijorat banklarining kredit portfelini amaliy holati va ekonometrik tahlillari: atb "Aloqabank" misolida.....	653
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevna	
O'zbekistonda "yashil iqtisodiyot" muhitida kreditlash va moliyalashtirish imkoniyatlari	658
Taxir Urkinbayev	
Budjet tashkilotlarida ichki nazorat tizimini tashkil qilishning xususiyatlari.....	662
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
Chinese Commercial Banks Experience in Asset Diversification	667
Uktamova Nozima Narzulla kizi	
Sanoat taraqqiyotida ishlab chiqarish korxonalarini ustuvor rivojlantirish istiqbollari.....	671
Yadgarov Akram Akbarovich	
Анализ деятельности коммерческих банков Узбекистана по кредитованию физических лиц.....	677
Базарова Нигора Равшановна	
Mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etishning innovatsion jarayonlarga ta'sirini baholash.....	688
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	693
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Tashqi mehnat migratsiyasi.....	698
O. N. Djurayev	

Raqamli iqtisodiyotda sanoat tarmog'ining davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini baholash	703
Otaboyeva Dildora	
Nobank kredit tashkilotlarining moliyaviy xizmatlari sifatini oshirishning xorijiy mamlakatlarda tajribasi	709
Raimov Xurshid Muxtorovich	
Tijorat banklarida moliyaviy injiniringni qo'llash istiqbollari	715
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekiston Respublikasi moliya bozorida tijorat banklari faoliyati: muammo va yechimlar	720
Toymuxamedov Ibroxim Rixsiboevich, Jumaev Islombek Akram o'g'li	
Agrar ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari	727
Boltayev Nurali Shiramatovich, Beglayev Uchqun Xurramovich, Abdiyev Izzat Risqiboyevich	
O'zini o'zi band qilgan shaxslardan olinadigan soliqlarni takomillashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni jilovlash masalalari	735
Davranov Iskandar Jumayevich	
Iqtisodiy konsentratsiyalarni tartibga solish va nazorat qilishni takomillashtirish	742
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Role of Private and Public Kindergartens in Early Childhood Development	748
Makhmudova Munisakhon Abbos qizi	
"Yashil" enegriya quvvatlarini barpo etish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash asosi sifatida	753
Muminova Elnoraxon Abduraimovna, Umarova Dilnoza Oybek qizi	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda CVP-tahlilni tashkil etishning muammoli jihatlari	758
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
Korxonada likvidlik riskini minimallashtirish orqali uning moliyaviy barqarorligini saqlab qolish	763
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Развитие международных торгово-экономических связей Республики Узбекистан	770
Ким Татьяна Валерьевна, Гофуржонова Шахрибону Бахромжон кизи	
Kapital qurilishni boshqarish samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari	778
A. Bektemirov, M. U. Sarimsoqov	
O'zbekiston mehnat bozorida yoshlarning ish bilan bandlik darajasini oshirish	784
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdiyevich, Bahromov Shahzod Fazliddinovich	
Роль имиджа в улучшении инвестиционной привлекательности высших учебных заведений	791
Жанзаков Бекзот, Жонузоков Мирзабек	
Innovatsion kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorij tajribasi va uni mamlakat iqtisodiyotida qo'llash imkoniyati	799
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Eshqulova Dilorom Abduravupovna	
Перспективы развития банковского сектора в Узбекистане для иностранных туристов	806
Муминов Шахзод Низомиддинович, Каримова Азиза Махомадризовна	
Innovatsion faoliyat moliyaviy modellari va mexanizmlarini rivojlantirishning konseptual asoslari	810
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini innovatsion rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda samarali foydalanish yo'llari	818
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Turistik xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari va marketing tadqiqotlari	823
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna	
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi: asosiy muammolar va rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari	827
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
Iqtisodiyotning erkinlashtirilishi sharoitlarida kichik biznes sektori rivojlanishining imkoniyatlari	836
Botirova R. A., Sirojiddinov I. Q.	
Kriptoalyuta va blokcheyn tadqiqotlari: tendensiyalar va istiqbollari	839
Berdiqulov Jurabek	
Bank risklarni monitoring qilish tizimini takomillashtirish	841
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
O'zbekiston hududlariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ko'p qavatli "yashil" fermer xo'jaliklarini tashkil etishning ahamiyati	847
Turdimuratova Aziza Alisherovna	
Surxondaryo viloyatining mahalliy budjet daromadlarini oshirish yo'llari va uni arima modeli asosida prognozlash	850
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	

Qishloq xo'jaligi tarmog'ining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni va undagi tarkibiy o'zgarishlarni statistik baholash.....	860
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatish korxonalarining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	867
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
Turizm bozorini rivojlantirishda mehnat bozorining tutgan o'rni va ahamiyati	876
Berdikulova Iroda Rayimqulovna, Berdikulov Jurabek	
Проблемы расчета определения и планирования прибыли предприятий в условиях модернизации экономики	880
Алиева С. С.	
Роль применения информационных технологий "BLOCKCHAIN" в совершенствовании системы бухгалтерского учета Республики Узбекистан.....	885
Холбеков Расул Олимович	
Sanatoriy-sog'lomlashtirish muassasasida ichki audit qanday amalga oshiriladi: usullari	890
Shafkarov Faxriddin Xudayberdievich	
Tashqi savdo operatsiyalarining yagona elektron axborot tizimida umidsiz qarzdorlik masalasi	896
Tashmuhamedov Dilmirod Mirabzalovich	
Принципы формирования отчета о финансовых результатах в национальной и зарубежной практике.....	901
Эргашева Шахло Тургуновна	
Xalqaro raqamli integratsiyaning O'zbekiston an'anaviy banklarning raqobat muhitiga ta'siri	911
Abdujabbarov Abdurasul Abdurashid o'g'li	
O'zbekistonda turizm sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish: muammolar va strategiyalar.....	919
Eshmurodov Rustam Sayfiddin o'g'li	
Yoshlar turizmini rivojlantirishda ommaviy va alternativ turizmning o'rni hamda volontyorlikning xususiyatlari.....	922
Allayor Norboyev Ismoilovich	
Parrandachilik statistikasi ko'rsatkichlar tizimini shakllantirishning nazariy asoslari.....	926
Bobomuratov Imomqul Islamovich	
Iqtisodiyotda kambag'allik darajasini qisqartirishda moliya bozori instrumentlaridan foydalanish imkoniyatlari.....	931
Shaxnoza Qobilova	
Sohibqiron Amir Temur va Adam Smitning soliqlarga bo'lgan qarashlarining xususiyatlari to'g'risidagi fikrlar	936
Alimov Iloxomjon Ikromovich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy bank xizmatlarinin rivojlantirish istiqbollari (O'ZMILLIYBANK AJ misolida).....	942
Kadirov Laziz	
Milliy barqaror rivojlanish sohasidagi maqsad va vazifalarni amalga oshirishda iqtisodiy indikatorlar tahlili .	945
Xoshimov Sobir Murtazayevich	
The Role of Artificial Intelligence in Digital Transformation.....	949
Raimjonova Madina Asrarovna	
Tadbirkorlikda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish masalalari	953
Otaxanov Sardorbek Maxammadali o'g'li	
Tadbirkorlik faoliyati samarasini oshirishda iqtisodiyotni rivojlantirishning strategik yo'nalishlari	956
I. M. Kamoliddinov, Sodiqov Maqsudjon Abdulimovich	
Tadbirkorlik subyektlarini soliq mexanizmi orqali rivojlantirish masalalari.....	959
Akbarov Akramjon Ibroximjonovich	
Yashil investitsiya samaradorligini oshirish masalalari.....	963
Ibrohimov Muhammadjon Abdullajanovich	
Yengil sanoat korxonalarini rivojlantirish va eksport imkoniyatlarini oshirish yo'llari	966
K. M. Umardulov	
"Yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda tadbirkorlik faoliyati va uning hissasini oshirish masalalari	970
G. T. Mamajanova	
Kichik biznes faoliyatini qo'llab-quvvatlashda mahalliy boshqaruv bilan mushtarak jihatlarining o'ziga xos xususiyatlari	974
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	

Aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish masalalari.....	980
Tursunov Abdulla Qoraboshevich	
Институциональные концепции устойчивого развития в рамках стратегического управления экономикой региона.....	984
Сеитова Лейла Пулатовна	
Hududlarda turistik destinatsiyalarni majmuaviy rivojlantirishda raqobatbardoshlik strategiyasini takomillashtirish istiqbollari.....	992
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Современное состояние развитие системы железнодорожного транспорта.....	996
Саримсакова Малохат Хикматуллаевна	
Relevance of Benchmarking in Industrial Enterprises.....	999
Uktamjonova Zulayxo Anvarjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida davlat xususiy sheriklik asosida byudjetdan ajratilayotgan mablag'larning holati tahlili.....	1004
Xalilova Sh. G'	
Направления обеспечения конкурентоспособности во внешнеэкономических связях.....	1007
Ахмедов Икром Акрамович	
O'zbekistonda natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish mexanizmini rivojlantirish.....	1021
Primova Nigora Ikrom qizi	
Kichik biznes korxonalarida B2B bozorini tizimli tashkil etishning uslubiy jihatlari.....	1028
Zakirova Gulnoza Qudratovna	
Current Trends in Agrotourism in Uzbekistan: Demand, Needs, and Motives of Agriturists.....	1032
Iroda Abdieva Gayrat kizi	
Современное состояние достойного труда специалистов транспорта в условиях цифровизации.....	1037
Абдуллаева Нигора Шамсиддиновна	
Обоснование методов оценки совершенствования конкурентоспособности предприятий легкой промышленности.....	1041
Тухтасинова Мухайё Мирзасултоновна	
Проблемные аспекты трансформации финансовой отчетности бизнеса юридических лиц.....	1047
Шин Инесса Олеговна	
Cross-Cultural Management is a Separate Field of Science and Discipline.....	1053
Umarova Zulaykho, Rakhmanova Zilola	
Tadbirkorlik subyektlarida xalqaro sifat standartlarini joriy etish tahlili.....	1056
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
O'zbekiston iqtisodiyotida kichik biznesning o'rni.....	1060
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
Iqtisodiy inqiroz davrida kredit xizmatlari bozorini davlat tomonidan tartibga solishning xorijiy modellari....	1064
Kurbonov Rustam Radjabovich	
Raqamli transformatsiya konsepsiyalari va uning ahamiyati.....	1069
Abdurahmonov Abdumalik Abdurashidovich	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarini davlat-xususiy sheriklik asosida moliyalashtirishning istiqbollari.....	1076
Xalilova Shoxsanam G'ayrat qizi	
"EIZ" hududida soliq va bojxona rejimlari uchun imtiyozlarni tahlil qilish.....	1081
Xusanov Durbek Nishonovich, Djurayeva Iroda Bahrom qizi	
Mamlakatimizda qishloq xo'jaligini lizing asosida moliyalashtirish istiqbollari.....	1085
Aliqulov Mehmonali Salahiddin o'g'li	
Iqtisodiyotni rivojlantirishda sun'iy texnologiyalarning o'rni.....	1090
Xonova Nodira Fazliddinovna	
O'zbekistonning investitsiya muhiti jozibadorligini oshirish yo'llari.....	1095
Sotimov Yunusbek Turg'unboy o'g'li	
"Yashil" sanoat siyosatini yuritish zaruriyati: bozor nuqsonlaridan milliy xavfsizlikkacha.....	1100
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
O'zbekiston to'qimachilik sanoatining hozirgi holati tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	1105
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
Improving the Methodology of Econometric Analysis of the Efficiency of Financial Activity of Agricultural Agroclusters of Uzbekistan.....	1110
Ochilov Ilhom Sayitkulovich	

O'zbekistonda "Yashil" iqtisodiyotga o'tish va "Uglerod neytralligiga erishish" strategiyalarining ahamiyati	1118
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich, Mamataliyev G'ayrat Chori o'g'li, Bazarov Shodi Abdirahmonovich	
Oziq-ovqat mahsulotlari brend qiymatini oshirishda marketing strategiyalari.....	1125
Xodjiyev Ibroxim Ikramovich	
Актуальные вопросы укрепления доверия населения к банковской системы Республики Узбекистан	1131
Рузибоева Нилуфар Тулкин кизи	
Hududlarda ijtimoiy-iqtisodiy nomutanosiblikni kamaytirish uchun mintaqaviy siyosat vositalarining xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	1137
Normurodov Alibek Anvar o'g'li	
Mintaqa korxonalarining rivojlanish potensialini shakllantirishda innovatsion marketingning o'rni va mohiyati.....	1144
Axmedov Alim Babaniyazovich	
O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy jihatlarini tokomillashtirish yo'llari.....	1148
Samandarova Dilfuza Mansurovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida ishsizlikning iqtisodiy oqibatlarini mavjud muammolar va yechimlar.....	1155
Fatilloev Farrux Farhod o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligi tarmog'iga ta'sir qiluvchi ko'rsatkichlarning iqtisodiy-statistik tahlili.....	1160
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Banklar tomonidan muammoli kreditlar bilan ishlash samaradorligini oshirish yo'llari ("Agrobank" ATB misolida).....	1169
Yusufov Xurshidjon Sharifovich	
Namangan viloyatida don va don mahsulotlari narxini shakllanishining bozor tadqiqoti.....	1174
Bahriddinov Jahongirbek Ravshanjon o'g'li	
O'zbekiston Respublikasi va xorijda tog' turizmini rivojlantirish omillarini qiyosiy baholash	1179
Mavlanov G'olibjon Muxammad o'g'li	
Improving The Effective Use Of Local Taxes And Levies In Tashkent City	1184
Shahzad Zokhidov	
Совершенствование методологии механизмов налогообложения ресурсного налога	1188
Мухиддинов Талат Шайдулло угли	
Tadbirkorlik faoliyatida investitsiya muhitining xususiyatlari va chet el kapitalining jozibadorligi.....	1191
I. M. Kamoliddinov, To'khtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Kichik biznes tarmoqlariga investitsiyalarni jalb etish xususiyatlari.....	1196
Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
Inson resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish orqali iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish.....	1201
Xodjamov Asliddin O'ktam o'g'li	
Organik qishloq xo'jaligiga o'tishning rivojlanayotgan mamlakatlardagi iqtisodiy va ekologik afzalliklari.....	1205
Ahrorov Farhod Baxriddinovich	
Korxonalarda uzumchilik mahsulotlarni ishlab chiqarishda strategik boshqarishda mintaqaviy klaster modellashtirishdan foydalanish	1210
Muhitdinov Asror Akobirovich	
Qashqadaryo viloyatida ishsizlik darajasini istiqbolda kamaytirish ssenariylari	1215
Djumayev Zayniddin Axmedovich, Hamdamov Shahzod Ilhom o'g'li	
Kam ta'minlangan oilalarda tadbirkorlik faoliyatini o'ziga xos yo'llari va imkoniyatlari	1221
Tursunov Nozimjon Nosirovich	
Korxonalar samaradorligini oshirishda soliqlar va soliq siyosatining ahamiyati.....	1225
Saida Yuldasheva	
The Contribution of Ecotourism in Developing Gdp in Uzbekistan	1229
Saidova Dildora Nurmatovna, Umarov Husanboy Bahromjon o'g'li, Xolyigitov Umidjon Alijon o'g'li	
Mehmonxonalar faoliyatini moliyalashtirish imkoniyatlarini oshirishda turizmning o'rni.....	1233
Abduraxmanova Ziyoda Abdullayevna	
O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini joriy etilishi va undagi asosiy o'zgarishlar tahlili.....	1239
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
Tog' va tog'oldi hududlari qishloq xo'jaligini ixtisoslashtirish va rivojlantirish yo'llari.....	1247
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	

Правовые основы маркетинговых стратегий акционерных обществ в Республике Узбекистан	1252
Эркинов Шахзод Баходир ўғли	
O'zbekiston Respublikasida tadbirkorlik subyektlarining yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish hisobiga budjet daromadlari barqarorligini baholash amaliyoti.....	1256
Ikramov Ravshan Amanbayevich	
Uzum-vinochilik mahsulotlari bozorida eksportni diversifikatsiyalash strategiyalaridan foydalanish	1263
Azadova Bonuposhsha Alisher qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashning nazariy asoslari.....	1268
Sadikov Iskandar Gayratovich	
Milliy soliq to'lovchilar faoliyatini rag'batlantirishda ikki yoqlama soliqqa tortishni bartaraf etish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari.....	1274
Rajapov Shuxrat Zaripbaevich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari.....	1279
Qorriyeva Shahnaza Safarboyevna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlashning o'ziga xos xususiyatlari	1283
Jumayeva Gulrux Jo'raqulovna	
Xizmat ko'rsatish sohasini raqamlashtirishning ahamiyati va zaruriyati	1286
Mirzayev Qulmamat Janzakovich, Djurakulov Shoxrux Baxtiyorovich	
Yog'-moy korxonalarining xom ashyo ta'minotini amalga oshirishning zamonaviy konsepsiyalari	1291
Jo'rayeva Nodiraxon Qurbonovna	
O'zbekistonda mulkdorlar sinfini shakllantirishning ilmiy-metodologik yo'nalishlari va rivojlanish bosqichlari	1296
Berkinov Bazarbay Berkinovich	
O'zbekiston sug'urta bozorini rivojlanishi istiqbollarini ta'minlash omillari.....	1302
X. I. Boyev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarishda jahon tajribasi	1307
Saipova Dilnoza Shuxratovna	
Mintaqa sanoatini innovatsion rivojlantirish indikatorlarining iyerarxiyasi.....	1312
Muhammadiyev Sardorbek Shokir o'g'li	
Korxonalarda moliyaviy qarorlarni qabul qilishning muhimligi.....	1317
Allayarov Shamsiddin Amanullaevich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Mehmonxonalarda boshqaruv tizimi va uni takomillashtirish	1322
Qalandarova Gulnoza, Botirova Zumrad	
O'zbekistonda maktab va maktabgacha talim tizimini moliyashtirishni takomillashtirish.....	1326
Boltaboyev Murodbek Aybekovich	
Mehnat resurslarini samarali boshqarishda jahon tajribasi.....	1331
Xonnazarova Dilobar Qutbiddin qizi, Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich	
Kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash.....	1335
Annaklichev Saxi Saparmuxamedovich	
O'zbekiston Respublikasida "Iqtisodiy erkinlik indeksi" ning davlat aralashuvi darajasi yo'nalishida yuqori natija qayd eta olish imkoniyatlari va buning oqibatlari	1339
Qoraboyev Bobur Umarovich, Abdiyev Mansur Musurmonovich, Ravshanov Shaxriyor Shuhratovich, Mamataliyev G'ayrat Chori o'g'li	
Improving the Participation of Joint-Stock Companies in the Capital Market.....	1345
Muminov Shohjahon Suyun ugli	
Mamlakatimizda atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish shakllari.....	1349
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Mahalliy farmatsevtika mahsulotlari bozori va iste'molchilar xulq-atvorini o'rganish xususiyatlari.....	1355
Bobojonov Baxrombek Ruzimovich	
Soliq va buxgalteriya hisobini yuritishda asosiy vositalar hisobining dolzarb masalalari	1361
Arifxanova Xabiba Shuxratovna	
Institutsional islohotlar sharoitida mamlakatni moliyaviy-iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari.....	1367
Mamatov Axmetjon Atajanovich, Ermo'minov Iskandar Ziyodillayevich	
Mehmonxonalarda xizmat sifatini oshirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning istiqbollari.....	1372
Norchayev Asatullo Norbo'tayevich	
Resurslar yetishmaydigan hududning investitsion jozibadorligini shakllantirishning uslubiy asoslari.....	1377
Akbarov Bekmurod Miryakubovich	

Jahon moliyaviy arxitekturasi va xalqaro moliya tizimini isloh qilish yo'nalishlari.....	1383
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Karimov G'ayratjon Toxir o'g'li	
“O'zneftgaz” AK tizimidagi korxonalarda joriy aktivlarning sof foyda hajmi va uning o'zgarishiga ta'sirini perespektiv tahlili.....	1388
Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
Oliy ta'lim tizimi boshqaruvi samaradorligini baholashda sifat menejmenti va uning konseptual asoslari.....	1394
Teshayev Hotamjon Ixtiyor o'g'li, Boltayeva Mohichehra Sharipovna	
“Xufiyona iqtisodiyot”ning jamiyatga ta'siri.....	1399
Mirzayev Zarshed Mirzayevich, Shadiyeva Madina Djaloliddin qizi	
Kichik va o'rta biznes subyektlarini tadbirkorlik qobiliyatini baholashning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari...	1402
Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Tijorat banklari valyuta operatsiyalarining me'yoriy-huquqiy asoslari	1406
Beknazarova Nilufar Tulkinovna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda turizmning o'rni.....	1409
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Tijorat banklarida raqamli transformatsiya jarayoni, undagi muammolar va ularni yechish yo'llari	1413
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
Oliy ta'lim muassasalarida strategik boshqaruv tizimining o'ziga xos xususiyatlari va natijalari.....	1419
Umarova Xilola Uktamovna	
Korxonalar faoliyatida marketing tadqiqotlaridan foydalanishning afzallik va kamchiliklari.....	1428
Ro'zmamatov Abbas Tolibjon o'g'li	
Temir yo'l transportida xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirishda xorij mamlakatlarining tajribasi	1432
Raxmonov G'ayrat Ismatulloevich	
Katta ma'lumotlar (BigData) davrida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishni tahlil qilish.....	1436
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Umarova Go'zal Sabirovna	
Investitsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlash mexanizmini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari	1439
Isakov J. Ya.	
Цифровизация страховой сферы в Республике Узбекистан.....	1446
Шерматовна Ирода Ойбековна	
Agritourism development in Uzbekistan: insights from science and literature.....	1450
Aktamov Olimjon Abdugani ugli	
Управление хозяйственной деятельностью торговых предприятий.....	1454
Юлдашева Гульмира Азатовна, Зияев Дилшоджон	
Davlatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash yo'nalishlari	1459
Xamrayev Olimjon Yaxshiboyevich	
Oliy ta'lim tizimidagi islohotlarda innovatsion yechimlarning zarurati	1466
Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Turizm sohasida kadrlarga bo'lgan ehtiyojni baholash masalalari.....	1470
Yuldasheva Dilnoza Ulug'bekovna	
Zamonaviy marketing boshqaruvida marketing konsepsiyalarining o'rni hamda dolzarbligi	1476
Sherali Mamatqobilov	

ZAMONAVIY MARKETING BOSHQARUVIDA MARKETING KONSEPSIYALARINING O'RNI HAMDA DOLZARBLIGI

Sherali Mamatqobilov

TDAU tayanch doktranti

Annotatsiya: Marketing mazmuni ko'p jihatdan qayta ta'riflanadi va yangi tushunchalarda o'z aksini topadi, shuning uchun zamonaviy marketing yangi konsepsiyasining rivojlanishiga olib keladi. Zamonaviy marketing yo'nalishi va tendensiyasi sifatida ichki marketing tushunchasiga ega bo'lib, u kompaniya ichidagi shaxslar va tarmoqlarga qarashlar, marketing falsafasining kengayishi sifatida tushuniladi. Umuman olganda, konsepsiya o'ziga xos vositalarning paydo bo'lishi va rivojlanishi bilan ifodalanadi: integratsiyalashgan marketing, integratsiyalashgan marketing kommunikatsiyalari, ta'minot-sotish munosabatlarini boshqarish. Integratsiyalashgan marketing - bu marketingni falsafa, optika, kompaniyaning barcha faoliyatiga qarash va ayniqsa, ushbu konsepsiyani amalga oshirish usuli sifatida hamkorlikning qiyinligi va samarasizligini aniqlashga asoslangan konsepsiyadir ^[1]. Ushbu baholash boshqaruv tizimini, shuningdek, ta'lim tizimini modernizatsiya qilish zarurati sifatida ta'limda zamonaviy marketingdan foydalanish muammosini ko'taradi. Ushbu maqolada zamonaviy marketingni boshqarishda marketing konsepsiyalarining o'rni va dolzarbligi to'g'risida ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy marketing, marketing tendensiyalari, marketing menejmenti, marketing evolyutsiyasi, marketing muammolari.

Abstract: The content of marketing is redefined in many ways and is reflected in new concepts, thus leading to the development of a new concept of modern marketing. It has the concept of internal marketing as a direction and trend of modern marketing, and it is understood as an extension of the marketing philosophy, views on individuals and networks within the company. In general, the concept is represented by the emergence and development of specific tools: integrated marketing, integrated marketing communications, management of supply-sales relations. Integrated marketing is a concept based on marketing as a philosophy, optics, looking at all activities of the company, and especially on identifying the difficulty and ineffectiveness of cooperation as a method of implementing this concept ^[1]. This assessment raises the issue of using modern marketing in education as a necessity to modernize the management system, as well as the educational system. This article provides information on the role and relevance of marketing concepts in modern marketing management.

Key words: modern marketing, marketing trends, marketing management, marketing evolution, marketing problems.

Аннотация: Содержание маркетинга во многом переопределяется и отражается в новых концепциях, что приводит к разработке новой концепции современного маркетинга. Он имеет концепцию внутреннего маркетинга как направления и тенденции современного маркетинга и понимается как расширение философии маркетинга, взглядов на отдельных лиц и сети внутри компании. В целом концепция представлена появлением и развитием конкретных инструментов: интегрированного маркетинга, интегрированных маркетинговых коммуникаций, управления снабженческо-сбытовыми отношениями. Интегрированный маркетинг – это концепция, основанная на маркетинге как философии, оптике, рассматривающей всю деятельность компании и особенно на выявлении сложности и неэффективности сотрудничества как способа реализации этой концепции ^[1]. Данная оценка ставит вопрос об использовании современного маркетинга в образовании как о необходимости модернизации системы управления, а также системы образования. В данной статье представлена информация о роли и актуальности концепций маркетинга в современном управлении маркетингом.

Ключевые слова: современный маркетинг, тенденции маркетинга, менеджмент маркетинга, эволюция маркетинга, проблемы маркетинга.

KIRISH

Bugungi kunda barcha sohalarda raqobat kuchayib borayotgani hammaga ma'lum. Hozirgi vaqtda korxonalar o'rtasidagi raqobat kuchayib borayotganligi sababli, korxonalar o'z sotishlarini ko'paytirish va raqobatchilardan oldinga chiqish uchun marketing faoliyatini amalga oshirishlari shart. Hozirgi globallashib borayotgan dunyoda barcha korxonalar kichik yoki yirik bo'lishidan qat'iy nazar, tovar va xizmatlar ishlab chiqaradi, bozorda

mavjud bo'lish uchun turli yo'llar bilan marketing faoliyatini amalga oshiradi. So'nggi yillarda rivojlanayotgan texnologiya parallel ravishda marketing usulini ham o'zgartirdi. Ilgari mavjud bo'lgan ba'zi marketing usullari o'rnini texnologiya olib kelgan boshqa zamonaviy marketing usullari egallamoqda. Misol uchun, ilgari marketingda muhimroq bo'lgan gazeta reklamalari asta-sekin raqamli marketing bilan almashtiriladi. Shunga qaramay, ilgari qilingan klassik billboard reklamalari o'z o'rnini internet reklamalari yoki biz partizan marketing deb ataydigan marketing usullariga o'tkazmoqda. Buning sababi shundaki, rivojlanayotgan texnologiyaga parallel ravishda eski marketing usullarining odamlarga ta'siri kamayadi [2].

Zamonaviy marketing usullarini muhokama qiladigan bo'lsak-da, marketing masalasi o'zining eski va yangi usullari bilan o'tmishda ham, bugungi kunda ham ahamiyatli bo'lib kelgan va kelajakda foyda keltiradigan yoki notijorat korxonalar uchun katta ahamiyatga ega bo'ladi. Shu sababli, marketing biznesning omon qolishi va rivojlanishi uchun amalga oshirilishi kerak bo'lgan faoliyatdir. Ushbu tadqiqotda hozirgi marketing tendensiyalari o'zgaruvchan raqobat sharoitlari kontekstida tahlil qilinadi.

Yangi iqtisodiyotda har bir fan o'z obyekti, usuli va ilmiy vositasini qayta belgilaydi. Marketing bu tendensiyadan mustasno emas, uning mazmuni doimiy ravishda qayta ta'riflanadi va marketing rivojlanishining oldingi bosqichlarida bildirilgan ba'zi tushunchalar doirasida aks ettiriladi, zamonaviy marketing deb ataladigan yangi konsepsiyada guruhlangan. Aksariyat ishlarda zamonaviy marketing yangi iqtisodiyotda yo'riqnomalar va marketing tendensiyalari sifatida taqdim etiladi. Ba'zi tushunchalarda marketingning klassik predmeti, korxonaning tashqi muhit bilan aloqalari yoritilgan. Allaqachon e'tirof etilgan tushunchalar qatoriga quyidagilar kiradi: "mijozlarga yo'naltirilgan" marketing, aloqador marketing, tashqi marketing, tarmoq marketing [3].

Hozirgi kunda marketing obyektiga kiritilgan tegishli tushunchalarning kelib chiqishi boshqa fan sohalari predmeti bo'lgan korxonaning tashqi muhit bilan an'anaviy munosabatlarini anglatadi. Masalan, relyatsion marketing tushunchalari mijozlar bilan boshqaruv munosabatlari va mijozlar bilan munosabatlar tushunchalariga asoslanadi. Banklar, savdo, turizm xizmatlari portfelida nazariy jihatdan aks ettirilgan, bu faoliyatni boshqarishga xos bo'lgan alohida boblarda aks ettirilgan faoliyat turlari mavjud. Hozirgi kunda ham bu tushuncha ixtisoslashtirilgan ishlarda uchraydi, fanning ushbu sohalarini nuqtai nazaridan ishlanadi va rivojlantiriladi.

Zamonaviy marketingni boshqarish amaliyoti va marketingning yangi tendensiyalariga to'xtaladigan bo'lsak, o'tmishdan hozirgi kungacha bo'lgan marketing harakatlarining asosiy maqsadi mijozlarga yangi narsalarni sotib olish uchun yangi sabablarni taqdim etish edi. Keyinchalik, 2000-yillarda boshlangan marketing o'zgarishi bilan, asosiy maqsad iste'molchilarni brend haqida gapirishga majbur qilish sabablarini ochib berishni boshladi. Bugungi kunda brendlarning kommunikatsiya strategiyalari ishlab chiqilib, bir tomonlama marketing kommunikatsiyasidan ikki tomonlama marketing kommunikatsiyasiga o'tish sodir bo'ldi. Keyinchalik, integratsiyalashgan marketing yondashuvi bilan foydalaniladigan aloqa kanallari ishlab chiqiladi va diversifikatsiya qilinadi.

Quyida bugungi kunda kompaniyalar tomonidan qo'llaniladigan ba'zi yangi bozorlar uchun tendensiyalarning ayrimlari keltirilgan (1-rasm) [4]:

Yuqoridagidek, yangi marketing tendensiyalari 2000-yillardan hozirgi kunga qadar paydo bo'ldi va davom etmoqda. Bugungi kunda ko'plab kompaniyalar ushbu yangi marketing strategiyalarini amalga oshirmoqdalar.

So'nggi yillarda texnologiyaning rivojlanishi bilan parallel ravishda raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan keng ko'lamlı ma'lumotlarni qayta ishlash oson bo'ldi. Texnologik rivojlanishlar olib kelgan imkoniyatlar globallashuv bilan keng bozorni yaratdi. Xuddi shunday, bozor bilan tanishish va bozordagi maqsadli auditoriyaga erishish texnologik imkoniyatlar bilan juda oson bo'ldi. Axborotni raqamlashtirish orqali yaratilgan yangi marketing usullari marketingni boshqarish uchun katta imkoniyatlar yaratdi. Buning boshida biz texnologiya ne'mati sifatida qabul qilishimiz mumkin bo'lgan ma'lumotlar bazasi tizimlari. An'anaviy marketing usullarida mijozlar haqida ma'lumot olish va to'plash hozirgidek hayotiy ahamiyatga ega emas va texnologiya nuqtai nazaridan uni qo'llash mumkin emasdek tuyuldi. Hozirgi vaqtda korxonalarining marketing kommunikatsiyalari texnikasi bilan maqsadli bozorda ma'lumotlarni to'plash, saqlash, saqlash va baholash zarurati bugungi zamonaviy marketing menejmentining asosini tashkil etadi. Ma'lumotlar bazasi marketingi konsepsiyasi bugungi kunda korxonalar tomonidan kompyuterlardan foydalanishning ko'payishi bilan paydo bo'ldi. Shunday qilib, mijozlar, mahsulotlar va funksiyalar bilan bog'liq ma'lumotlar bazalari bilan marketing uchun turli xil tahlillarni amalga oshirish va ushbu ma'lumotlar asosida marketing strategiyalarini o'rnatish mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy marketingning rivojlanishini ishlab chiqarish davri, mahsulot davri va sotish davrining uch bosqichi orqali kuzatishimiz mumkin.

Filipp Kotler (2001) ma'lumotlariga ko'ra, marketing 5 ta raqobatdosh tushunchani o'z ichiga oladi, ya'ni so'nggi 2 ta tushuncha eng zamonaviy raqobatdosh tushunchalar va zamonaviy marketing ular bilan birashtirilgan. Bu 5 ta tushunchalar [5]:

■ Ishlab chiqarish davri

Ishlab chiqarish davri, biznesdagi eng qadimgi davrlardan biri bo'lib, iste'molchilar keng tarqalgan va arzon mahsulotlarni afzal ko'rishadi. Ishlab chiqarishga yo'naltirilgan korxonalarining menejerlari yuqori ishlab chiqarish samaradorligiga, arzon narxlarga va ommaviy tarqatishga erishishga e'tibor qaratadilar. Rivojlanayotgan mamlakatlarda bu yo'nalish mantiqiy bo'lib, u erda iste'molchilar mahsulotning xususiyatlaridan ko'ra ko'proq olishdan manfaatdor. Bundan tashqari, kompaniya bozorni kengaytirmoqchi bo'lganda ham qo'llaniladi. Texas Instruments kompaniyasi ushbu kontsepsiyaning yetakchi vakili hisoblanadi. U narxlarni pasaytirish va bozorni kengaytirishga olib keladigan xarajatlarni kamaytirish uchun ishlab chiqarish hajmini oshirish va texnologiyani yangilashga e'tibor qaratadi. Ushbu yo'nalish ko'plab yapon kompaniyalarining asosiy strategiyasi bo'lgan.

■ Mahsulot davri

Boshqa korxonalar iste'molchilarga tegishli bo'lgan mahsulot konsepsiyasiga asoslanadi.

■ Sotish davri

Savdo davri, yana bir umumiy biznes yo'nalishi, iste'molchilar va korxonalar, agar yolg'iz qolsalar, odatda tashkilot mahsulotini etarli darajada sotib olmaydilar. Shuning uchun tashkilot sotish va reklama qilish bo'yicha tajovuzkor harakatlarni amalga oshirishi kerak. Ushbu konsepsiya iste'molchilarni sotib olishga ko'maklashishlari kerakligini nazarda tutadi, shuning uchun kompaniyada sotib olishni rag'batlantirish uchun sotish va reklama vositalari kuchi mavjud.

■ Marketing davri

1950-yillarning o'rtalarida kristallangan markaziy tamoyillarga asoslangan marketing davri biz muhokama qilgan uchta biznes yo'nalishini shubha ostiga qo'yadi. Marketing konsepsiyasi tashkiliy maqsadlarga erishishning kaliti kompaniyaning raqobatchilarga qaraganda mijozlar qiymatini tanlagan maqsadli bozorlariga yaratish, yetkazib berish va yetkazishda samaraliroq bo'lishidan iborat deb hisoblaydi.

Garvardlik Teodor Levitt sotuv va marketing davri o'rtasidagi idrokiy kontrastni keltirib chiqardi: "Sotish sotuvchining o'z mahsulotini naqd pulga aylantirish zarurati bilan band; mahsulot va uni yaratish, yetkazib berish va nihoyat iste'mol qilish bilan bog'liq bo'lgan barcha narsalar klasteri orqali mijozning ehtiyojlarini qondirish g'oyasi bilan marketingni boshqarish zarur [6].

Zamonaviy marketing yo'nalishi va tendensiyasi sifatida kompaniyaning integratsiyalashgan marketingi tushunchasiga ega bo'lib, u kompaniya ichidagi odamlar va munosabatlarga marketing nuqtai nazari va falsafasining kengaytmasi sifatida tushuniladi. Konsepsiya, keng ma'noda, ba'zi bir o'ziga xos vositalarning paydo bo'lishi va rivojlanishida aks etadi: integratsiyalashgan marketing, integratsiyalashgan marketing aloqasi, ta'minot zanjiri boshqaruvi va boshqalar (V. Olteanu, 2005). Yangi marketing konsepsiyalaridan biri

integratsiyalashgan marketingdir. Integratsiyalashgan marketing - bu marketingni falsafa, istiqbol, korxonadagi barcha faoliyatni ko'rish va ayniqsa, hamkorlikning qiyinligi va samarasizligi, uni amalga oshirish vositasi sifatida aniqlashga asoslangan tushuncha. Shu sababli, integratsiyalashgan marketing konsepsiyasi kompaniyada yoki kompaniyaning boshqa funksiyalarida joylashtirilgan juda ko'p maxsus vositalarni o'z ichiga oladi. Ushbu vositalarning tabiati ham strategik, ham operatsiondir.

NATIJA VA MUHOKAMA

Rivojlanayotgan texnologiya bilan ishlab chiqarish texnologiyalari jadal rivojlandi va ishlab chiqarish tez, sifatli va ancha boshqariladigan bo'ldi. Rivojlanayotgan texnologiyaga parallel ravishda axborot tizimlari va internet bugungi kunning ajralmas texnologiyasiga aylandi. Internetning rivojlanishi bilan parallel ravishda dunyo global tuzilishga ega bo'ldi va internetda qilingan marketing tufayli dunyoning istalgan nuqtasida ishlab chiqarilgan mahsulotlar butun dunyo tomonidan osongina topilib, sotib olindi [7]. Bu bugungi kunda global raqobatni imkon qadar oshirdi. Kompaniyalar ushbu keskin raqobat muhitida yetakchilik qilish va omon qolish uchun marketing faoliyatini tezlashtirdilar. Raqobat kuchayib borayotgan muhitda iste'molchilarning bilim darajasi oshdi. Bu holat klassik marketingni boshqarish usullarining yetarli emasligiga sabab bo'ldi va bugungi kunda qo'llaniladigan zamonaviy marketingni boshqarish usullari klassik marketing usullari o'rmini egalladi.

Marketing sohasida zamonaviy marketing menejmentining zaruriyati va ta'siri bugungi kunda ko'rinadi. Zamonaviy marketing menejmenti usullarida brendni anglash, reklama, mijozlar bilan aloqalar, jamoatchilik bilan aloqalar kabi masalalar birinchi o'ringa chiqdi[8]. Kompaniyalar marketing faoliyatida ana shu masalalarni hisobga olgan holda marketing faoliyatini amalga oshirishga harakat qiladilar. Bu erdan ko'rinib turibdiki, xaridor tushunchasi marketing sohasida katta ahamiyatga ega bo'ldi. Firmalar yakkama-yakka munosabatda bo'lishga va o'z mijozlari bilan munosabatlarni o'rnatishga harakat qiladilar. Tadqiqotlarda bozorda hukmronlik qilayotgan va yetakchi kompaniyalar o'z mijozlari bilan yaqinroq aloqa o'rnatishlari, ularning talab va umidlarini yaxshi tushunib, tahlil qilishlari hamda ularga mos yechimlar ishlab chiqarishlari kuzatilgan.

Mijozlar bilan aloqa o'rnatish va yakkama-yakka munosabatda bo'lish bugungi texnologik imkoniyatlardan foydalanish orqali mumkin bo'ladi. Shu sababli, kompaniyalar bugungi kunning texnologik aloqa tizimi bo'lgan internet texnologiyalaridan foydalanishlari kerak. Bugungi kompaniyalar zamonaviy marketing menejmentida marketing faoliyatida veb-sayt, elektron pochta, veb-saytni optimallashtirish kabi internet texnologiyalarining turli xil aloqa usullaridan foydalanadilar[9]. Bugungi va kelajakdagi zamonaviy marketing usullarida internetning ahamiyati shubhasiz haqiqatdir. Mijoz tushunchasini texnologiya bilan birlashtira olmagan kompaniyalar kelajakda yashash imkoniyatiga ega bo'lmaydi.

TAKLIFLAR VA TAVSIYALAR

Zamonaviy marketingda muvaffaqiyatga erishish uchun kompaniyalar maqsadli auditoriyaning ehtiyojlari va afzalliklarini qondirishga qaratilgan mijozlarga yo'naltirilgan yondashuvni qo'llashlari kerak. Bu mijozlarning sayohatini, xabardorlikdan sotib olishgacha va undan keyingi bosqichlarni tushunishni va ularni yo'lda boshqaradigan shaxsiy tajribalarni yaratishni talab qiladi. Kompaniyalar, shuningdek, ma'lumotlar tahlilini o'zlashtirishi va undan tendensiyalar va imkoniyatlarni aniqlash, shuningdek, marketing kampaniyalarining samaradorligini o'lchash uchun foydalanishlari kerak.

Yana bir muhim tavsiya - marketingda ijtimoiy mas'uliyatga ustuvor ahamiyat berishdir. Bugungi kunda iste'molchilar kompaniyalardan ijtimoiy mas'uliyatli bo'lishlarini va ekologik barqarorlik, xilma-xillik va inklyuziya, axloqiy amaliyotlar kabi masalalar bo'yicha choralar ko'rishlarini kutishadi. O'zlarining marketing strategiyalarini ushbu qadriyatlarga moslashtirish orqali kompaniyalar brendga sodiqlikni shakllantirishlari va o'zlarini raqobatchilardan farqlashlari mumkin.

Keyingisi esa, marketing sohasidagi rivojlanayotgan texnologiyalar va tendensiyalardan xabardor bo'lish juda muhimdir. Sun'iy intellekt, kengaytirilgan haqiqat va ovozli qidiruv - bu marketing ko'rinishini o'zgartiruvchi innovatsiyalarning bir nechtasi hisoblanadi. Ushbu o'zgarishlardan oldinda bo'lgan kompaniyalar kelajakda muvaffaqiyatga erishish uchun eng yaxshi pozitsiyaga ega bo'ladilar.

Zamonaviy marketing muammolari. Kelajak oldimizda emas. Bu allaqachon sodir bo'lgan, deydi marketing o'qituvchisi Kotler. Bugun biz ko'rayotgan bu kelajak o'zi bilan birga ko'plab imkoniyatlar va qiyinchiliklarni ham olib keldi. Bir tomondan globallashuv va liberallashuv geografik to'siqlarni olib tashlagan bo'lsa, texnologik taraqqiyot dunyoni kichikroq joyga aylantirdi. Bu butun dunyoning yagona ulkan bozor ekanligi ko'rinishida ulkan biznes imkoniyatlarini ochib berdi, shuningdek, ichki bozorlarga xorijiy gigantlarning kirib kelishi bilan mavjud bozor ulushiga tahdid soldi. Marketing muhitidagi bunday o'zgarish butun marketing funksiyasi va strategiyasini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Marketing strategiyasining to'rtta ustuni mahsulot, narx, reklama va joy edi. Biroq, ular o'zgaruvchan vaqtlarda yangi o'lchamlarga ega bo'lishdi.

Boshqa tomondan, aytishimiz mumkinki, zamonaviy marketing muammolari marketingning bir xil eski muammolari. Shuning uchun biz marketing aralashmasini to'g'ri boshqarishimiz kerak. Bu shuni anglatadiki, bizning mahsulotlarimiz xaridorlarning ehtiyojlariga mos kelishi va ular mos narxga ega bo'lishi kerak, shuningdek, biz ularni to'g'ri vaqtida va kerakli joyda yetkazib berishimiz kerak. Biz ularni va ularning obyektlarini sotish haqida qayg'urishimiz kerak. Zamonaviy marketingda biz ushbu to'rtta ustunga e'tibor qaratishimiz va ularning har birini eng yaxshi tarzda bajarishga harakat qilishimiz kerak.

XULOSA

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, zamonaviy marketing - bu nafaqat korporativ va foyda, balki iste'molchilar va jamiyatning ehtiyojlari va qadriyatlarini ifodalovchi yangi tushunchadir. Kompaniyalar o'zlarining afzalliklariga intilishadi va ular odamlar va jamiyat qanday maqsadlar va qadriyatlarga ega ekanligi haqida asosiy prinsiplarga ahamiyat bermaydilar. Shuning uchun kompaniyalar ushbu zamonaviy va strategik tamoyilni yaxshi bilishlari kerak va biz ularning e'tiborini nafaqat kompaniyaning, balki odamlarning maqsad va manfaatlariga qaratishimiz kerak. Bu zamonaviy marketing konsepsiyasini kengaytirish va kompaniyalarni an'anaviy usuldan ko'ra uni almashtirishga undash orqali bo'ladi.

Kompaniyalar moslashuvchan bo'lishga harakat qilishlari, barcha turdagi yangiliklarga rioya qilishlari va kerak bo'lganda qobiqni juda tez o'zgartirib, bozorda ishtirok etishlari kerak. Chunki texnologiya bilan parallel ravishda marketing va bozor tushunchasi har bir sohada bo'lgani kabi doimo tez o'zgarib turadi. Har kuni biznes oldida yangi tendensiyalar, yangi mahsulotlar va yangi tushunchalar kabi ko'p narsalar paydo bo'ladi. Korxonalarda marketing menejmenti bunday vaziyatlarga tayyor bo'lishi va kerak bo'lganda tezda javob bera olishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Patel, P., & Sakhuja, V. (2020). Modern Marketing Strategies for Sustainable Business Growth: A Systematic Review. *Journal of Marketing Analytics*, 8(2), 121-124-bet. doi:10.1057/s41270-020-00069-y
2. Sharma, A., & Mandal, P. (2021). Sustainable Marketing Strategies for Competitive Advantage: A Literature Review. *Journal of Strategic Marketing*, 29(1), 42-45-bet. doi:10.1080/0965254X.2019.1702224
3. Silvestri, L.; Forcina, A.; Introna, V.; Santolamazza, A.; Cesarotti, V. Maintenance transformation through Industry 4.0 technologies: A systematic literature review. *Comput. Ind.* 2020, 113-bet, 103335.
4. Kumar, R.; Singh, R.K.; Dwivedi, Y.K. Application of industry 4.0 technologies in SMEs for ethical and sustainable operations: Analysis of challenges. *J. Clean. Prod.* 2020, 283-bet, 124063.
5. Kotler P.(2005).*Management marketing lei*, Editor Teora, Bucuresti.
6. Alexander, H. (2015). Sustainability value management: Stronger metrics to drive differentiation and growth. *Accenture*, 16-17-bet.
7. Bernhardt, K. L., & Varadarajan, R. (2020). Sustainable Marketing Strategies: An Examination of Perceived Implementation Challenges. *Journal of Business Research*, 107-bet, 526-538. doi: 10.1016/j.jbusres.2020.07.032
8. Yuvaraj, S. & Indumathi, R.. (2018). Influence of digital marketing on brand building. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology*. 9. 234-236-bet. Influence of digital marketing on brand building (researchgate.net)
9. Sundaram R & Sharma R & Shakya A. (2020). Power of digital marketing in building brands: A review of social media advertisement. *International Journal of Management*, 11(4), 37-39-bet. <http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

